

LOS DIEZ MANDAMIENTOS AMOROSOS

Y VARIOS TROVOS PARA CANTAR LOS AFICIONADOS

Señora, los mandamientos
aquí los voy á cantar,
si los quereis aprender
bien los puedes escuchar.

I

En el primer mandamiento,
se me manda que te ame;
más que mi vida te quiero,
aunque la vida es amable.

II

En el segundo he jurado,
y echando mil juramentos,
de no olvidarte jamás
ni sacarte de mi pecho.

III

El tercero, en la Misa
nunca estoy con atención;
siempre estoy pensando en tí,
prenda de mi corazón.

IV

En el cuarto no he perdido
á mis padres el respeto,
solo por hablar contigo
en público y en secreto.

V

En el quinto no he matado
á nadie, oh vida mía,
si otro galán te gozara
yo no sé lo que haría.

VI

En el sexto no he gozado
mujer en toda mi vida,
viviré con castidad
hasta que tú seas mía.

VII

El séptimo, que es hurtar,
no he hurtado nada á nadie;
solo por verte á vér
alguna vez á mis padres.

VIII

El octavo no levanto
falso testimonio á nadie,
como lo hacen así
por ponerme mal contigo.

IX

En el nono no he deseado
mujer en toda mi vida;
solo te deseo á tí,
dueña del alma querida.

X

El décimo no he deseado
á ninguno yo los bienes,
que no los hay en el mundo
mejores que los que tienes.

Señora, estos mandamientos
consisten solo en amar;
aunque me cueste la vida
contigo me he de casar.

TROVOS

*Adiós luna de la noche
adiós, sol del mediodía
adiós, clavel encarnado
y c'avellina florida.*

¡De qué me sirve decir
que te quiero prenda mía!
si otro tu puerta ronda
y va diciendo por la villa
adiós, luna de la noche.

Ya no hallarás en el mundo
quien de tí haga más caso;
y queriéndote, vida mía,
yo seré tu enamorado,
adiós, sol del mediodía.

Aquí me tienes clavado,
aquí me tienes rendido,
aquí apesadumbrado
dulcisimo dueño mio,
adiós, clavel encarnado.

Eres dama de las damas
y como el sol resplandeces,

eres una siempre viva
que sube por las paredes
y *clavellina florida.*

*Dime, dime, amante fino,
por Dios dime si me quieres,
no me hagas penar más,
salero que aquí me tienes.*

Cuando voy á mi retiro,
como verdadero amante
por la ventana te miro
y quisiera preguntarte
dime, dime, amante fino.

Por alcanzar lo que tienes
mi corazón no reposa,
daría todos mis bienes,
y yo te haría dichosa,
por Dios dime si me quieres.

Ya me han dicho que te vas
para olvidarte de mí,
yo siempre te iré detrás
y si quieres darme el sí

no me hagas penar más.

Mátame ó dame consuelo,
á tus pies estoy rendido,
sino dime que pretendes
primero pegarme un tiro,
salero, que aquí me tienes.

*¡Oh, cuando será aquel día!
que juntaremos la ropa
toda la tuya y la mía
en un arca muy preciosa.*

Ojalá Dios lo permita
y aquella Virgen preciosa,
que el padre cura me diga
si te quiero por esposa,
¡oh, cuando será aquel día!

Día me parece ahora
de hacer este casamiento,
pues ya no quiero más gloria
que lograr lo que deseo
que juntaremos la ropa.

Estoy esperando el día
y lo pretendo alcanzar,
Dios me dé luz y guía,
digo que se ha de juntar
toda la tuya y la mía.

Eres mujer generosa,
yo soy hombre regular,
no quiero clavel ni rosa
sino poderlo igualar
en una arca muy preciosa.

*Amante fino seré,
seré tu amor verdadero,
primero me moriré
que olvidarte, ángel bello.*

Niña no te dejaré,
si tu palabra me das
á mi pecho advertiré
que jamás se vuelva atrás,
amante fino seré.

Olvidarte nunca puedo

aunque me vaya á Roma,
sabes que yo te venero,
ojos de dulce paloma,
seré tu amor verdadero.

A las lejanas tierras me iré
si tú quieres venir, niña,
padre y madre dejaré,
pero no á ti, prenda mía,
primero me moriré.

Tú eres el sol que venero,
prenda del alma querida,
aunque me corten el cuello
más quiero perder la vida
que olvidarte ángel bello.

*Tu boca es flor nacarada,
tus ojos son dos estrellas,
y tus mejillas más bellas
que la aurora cuando nace.*

¡Cuán bella y agraciada
la sonrisa celestial
que en tus labios siempre vaga!
pues si en cada uno un coral,
tu boca es flor nacarada.

Entre todas las hermosas
eres tú la que descuellas,
no desoigas mis querellas,
si tus mejillas son rosas,
tus ojos son dos estrellas.

¡Oh! sí, eres, niña hermosa;
sin par entre las doncellas,
eres la más candorosa,
es tu frente primorosa
y tus mejillas más bellas.

Tus cabellos son fino oro,
tu belleza satisface
mis gustos, y así te adoro,
pues vale más tu tesoro
que la aurora cuando nace.

*Jamás el olvido en mí
tendrá la menor cabida*

50
así mientras tenga vida
te amaré con frenesí.

El primer día que ví
tas gracias y tu belleza,
quedé prendado de tí,
y así no hallará flaqueza
jamás el olvido en mí.

El abrasado ardor
que los días de mi vida
acorta con su dolor
dice que no en mí el rencor
tendrá la menor cabida.

De amarte, prenda querida
hago diez mil juramentos,
estará mi alma á tí unida
sin separarse un momento
así mientras tenga vida.

Gozo, placer y alegría
disfrutaré siempre en tí:
así pues, ámame á mí,
que hasta mis postreros días
te amaré con frenesí.

Tú eres mi dicha y mi cielo,
mi esperanza y mi ilusión;
llámarme tu amante anhelo,
prenda de mi corazón.

Tu aliento me da vida,
que es lo que más prefiero,
y si no me lo das muero,
ya sabes prenda querida,
tú eres mi dicha y mi cielo.

En mi desesperación
solo á tu nombre prefiero,
tu sencillo corazón
dame, pues, ese lucero,

mi esperanza y mi ilusión.

Tus amores solo han sido
la causa de mi desvelo,
lo único que he apetecido
es que tú hubieras querido
llámarme tu amante anhelo.

Aunque mil años viviera,
sería siempre mi intención
adorarte con pasión,
pues mudable yo no fuera,
prenda de mi corazón.

Adiós, niña celestial,
no olvides á tu amador,
que nadie cual yo la tiene
hermosa con tal primor.

Yo te adoro, prenda mía,
con cariño sin igual,
eres mi bien, mi alegría
y me despido, alma mía,
adiós, niña celestial.

Eres, mi niña, un tesoro,
ángel bello, encantador,
que al no verte solo lloro;
ya que soy quien más te adoro;
no olvides á tu amador.

Adiós, hermosa deidad,
encantadora sirena,
ten pues, de mi amor piedad,
es pura mi voluntad,
que nadie cual yo la tiene.

Adiós, mi dulce embeleso,
adiós purísima flor,
que me tienes de amor preso;
nadie tiene, lo confieso;
hermosa con tal primor.

(ES PROPIEDAD).

Se hallará de venta en casa los sucesores de A. Bosch, calle Bou de la Plaza Nueva, 13

Tipografía Española, calle del Hospital, núm., 87.—BARCELONA.